

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)

**МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ И ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ИЗМЕНЕНИЙ ОКОЛОУШНОЙ СЛЮННОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ
МОДЕЛИРОВАННОГО РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА****Харибова Е.А., Тешаев Ш.Ж., Тен В.И.**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме: в экспериментальной группе в околоушной слюнной железе наблюдалось увеличение площади соединительной ткани, особенно вокруг междольковых протоков, что привело к удвоению доли интерстициальных пространств и уменьшению объема паренхимы. В цитоплазме клеток появились многочисленные округлые светлые образования, т.е. увеличилось количество жировых клеток. Оценка экспрессии маркера пролиферации Ki-67 в околоушной железе белых беспородных крыс, показало значительные различия в уровне клеточной пролиферации в зависимости от локализации исследуемых участков. Уровень экспрессии Ki-67 варьировался от 32,04% до 38,19%, что указывает на высокий уровень пролиферации клеток на всех изученных участках. Предыдущие исследования воздействия ревматоидного артрита на организм сводились к мнению, что при ревматоидном артрите наблюдались изменения соединительной ткани с последующим прогрессирующим поражением преимущественно периферических (синовиальных) суставов по типу симметричного прогрессирующего эрозивно-деструктивного полиартрита. Однако новейшие исследования свидетельствуют о том, что ревматоидный артрит сопровождается - с характерными внесуставными проявлениями в других органах и системах, и они проявляются первично, чем изменения в опорно-двигательном аппарате организма.

Ключевые слова: ревматоидный артрит; органы пищеварения; околоушная железа; белые беспородные крысы; маркер Ki-67; ИГХ.

**MORPHOLOGICAL AND IMMUNOHISTOCHEMICAL STUDY OF CHANGES IN THE
PAROTID SALIVARY GLAND UNDER THE INFLUENCE OF MODELED RHEUMATOID
ARTHRITIS****Kharibova E.A., Teshayev Sh.J., Ten V.I.**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. In the experimental group, an increase in the area of connective tissue was observed in the parotid salivary gland, especially around the interlobular ducts, which led to a doubling of the proportion of interstitial spaces and a decrease in the volume of parenchyma. Numerous round light-colored formations appeared in the cytoplasm of the cells, indicating an increase in the number of fat cells. The evaluation of Ki-67 proliferation marker expression in the parotid gland of white outbred rats showed significant differences in the level of cell proliferation depending on the localization of the examined areas. The level of Ki-67 expression ranged from 32.04% to 38.19%, indicating a high level of cell proliferation in all studied areas. Previous studies on the effects of rheumatoid arthritis on the body were limited to the opinion that connective tissue changes occurred with subsequent progressive lesions mainly in the peripheral (synovial) joints, characterized by symmetrical progressive erosive-destructive polyarthritis. However, recent studies indicate that rheumatoid arthritis is accompanied by characteristic extra-articular manifestations in other organs and systems, and these often appear primarily before changes in the musculoskeletal system.

Keywords: rheumatoid arthritis; digestive organs; parotid gland; white outbred rats; Ki-67 marker; immunohistochemistry (IHC).

**МОДЕЛЛАШТИРИЛГАН РЕВМАТОИД АРТРИТ ТАЪСИРИДА ҚУЛОҚ ОЛДИ СЎЛАК
БЕЗИНИНГ МОРФОЛОГИК ВА ИММУНОГИСТОХИМИК ВА ИММУНОГИСТОХИМИК ВА ИММУНОГИСТОХИМИК****Харибова Е.А., Тешаев Ш.Ж., Тен В.И.**

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Экспериментал гуруҳда қулоқ олди сўлак безида боғловчи тўқиманинг майдони, айниқса бўлақлараро каналлар атрофида, кўпайиши кузатилди. Бу ораліқ бўйлиқларнинг икки барабар ошиши ва паренхиманинг ҳажмининг камайишига олиб келди. Хужайраларнинг цитоплазмасида кўплаб юмалоқ оч рангли шаклланишлар пайдо бўлди, яъни ёғ хужайралари сони кўпайди. Оқ зотсиз каламушларнинг қулоқ олди сўлак безида Ki-67 пролиферация маркери

экспрессиясини баҳолашда, ўрганган сохаларнинг жойлашувига қараб ҳужайра пролиферацияси даражасида сезиларли фарқлар аниқланган. Кi-67 экспрессияси даражаси 32,04% дан 38,19% гача ўзгариб, барча ўрганган сохаларда юқори пролиферация даражасини кўрсатди. Олдинги тадқиқотлар ревматоид артритнинг организмга таъсири ҳақида асосан бириктирувчи тўқиманинг ўзгаришлари ва симметрик, прогрессив, эрозив-деструктив полиартиритга олиб келувчи периферик (синовиял) бўғимларнинг шикастланиши билан боғлиқ эди. Аммо сўнги тадқиқотлар шуни кўрсатдики, ревматоид артрит бошқа аъзолар ва тизимларда ўзига хос бўғимдан ташқари белгилар билан кечади ва улар асосан мушак-скелет тизимидаги ўзгаришлардан аввал намоён бўлади.

Калит сўзлар: ревматоид артрит; ҳазм қилиш органлари; қулоқ олди сўлак бези; оқ зотсиз каламушлар; Кi-67 маркери; иммуногистокимё (ИГК).

e-mail: xaribova.elena@bsmi.uz, teshayev@bsmi.uz

Актуальность. Патология верхних отделов желудочно-кишечного (ЖКТ) выявляется не менее, чем у 13-62% больных ревматоидным артритом (РА). Природа патологических изменений органов пищеварения обусловлена не только проявлением системности воспаления, но и повреждающим воздействием лекарственных средств, которые пациенты вынуждены принимать постоянно: нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), глюкокортикоидов, цитостатических препаратов и их комбинаций. Клинические поражения желудочно-кишечного тракта проявляются субъективными неприятными ощущениями: болями, дискомфортом и чувством тяжести в эпигастральной области, изжогой, отрыжкой, тошнотой; эндоскопически — поверхностными изменениями слизистой оболочки в виде гиперемии с подслизистыми кровоизлияниями, а также различной глубины эрозивно-язвенными дефектами. Даже при отсутствии эндоскопических изменений ЖКТ диспепсия оказывает неблагоприятное влияние на качество жизни и приводит к существенным материальным затратам, поскольку является частой причиной для обращения за медицинской помощью, проведения дорогостоящих диагностических процедур и длительного приёма различных препаратов для её купирования. Одним из факторов, влияющих на развитие патологии верхних отделов ЖКТ, может также являться уровень интрагастральной соляной кислоты, что подтверждается использованием антисекреторных препаратов для её профилактики и лечения. В исследованиях выявлена высокая частота диспепсического синдрома у больных РА по сравнению с контрольной группой ($p < 0,05$). Жалобы на боли в эпигастральной области предъявляли 17 (81%) больных, изжогу — 16 (76,2%), отрыжку — 17 (81%), тяжесть в эпигастрии — 5 (23,8%), тошноту — 3 (14,3%). Причём наиболее частыми жалобами являлись боли в эпигастральной области, изжога и отрыжка. При эндоскопическом обследовании верхних отделов ЖКТ у 18 (85,7%) больных РА были выявлены изменения слизистой оболочки гастродуоденальной зоны. Среди выявленных эндоскопических изменений наиболее часто встречались поверхностные изменения в виде выраженной гиперемии слизистой оболочки с подслизистыми кровоизлияниями — у 17 (81%) больных. Рубцы в области луковицы двенадцатиперстной кишки были определены у 2 (9,5%) пациентов. Изменения слизистой оболочки пищевода не наблюдались.

Поэтому рассматривать ревматоидный артрит только как “болезнь суставов” ошибочно. Поскольку как показывают данные многочисленных исследований возникающие изменения во внутренних органах являются причиной возникающей инвалидности и смертности при ревматоидном артрите чем поражения опорно-двигательного аппарата. Среди них одно из первых мест по распространенности и влиянию на прогноз тяжести течения заболевания, занимает поражение органов пищеварения. В большинстве руководств, посвященных ревматоидному артриту или ревматическим болезням в целом, гастроэнтерологические аспекты проблемы занимают скромное место. Между тем при всем многообразии проявлений диффузных болезней соединительной ткани, изменения в органах пищеварения описаны гораздо реже. Известно, что процессы метаболизма в организме в значительной степени формируются органами пищеварения, и нарушения этих процессов могут быть не обратимыми для здоровья и жизни пациента. Согласно крупному популяционному исследованию, поражение органов пищеварения при РА различной степени выраженности и в различных клинических вариантах встречается у большого количества пациентов.

Ревматоидный артрит (РА) является одним из наиболее распространенных аутоиммунных заболеваний, характеризующихся хроническим воспалением. Однако его системные проявления, включая влияние на органы пищеварения, остаются недостаточно изученными. В частности, лимфоидные образования органов пищеварения играют ключевую роль в иммунном ответе и могут подвергаться изменениям при воспалительных процессах, связанных с РА. В особенности это касается крупных слюнных желез полости рта.

Цель исследования. Целью данного исследования является оценка морфологических изменений железистом аппарате околоушной слюнной железы у белых беспородных крыс, подвергнутых моделированию ревматоидного артрита с использованием полного адьюванта Фрейнда. И проведение иммуногистохимического исследования путем анализа экспрессии маркера пролиферации Ki-67. Уровень экспрессии Ki-67 может служить индикатором активности клеток и, следовательно, отражает состояние иммунного ответа в ходе воспалительного процесса в органах пищеварения.

Материалы и методы исследования. В эксперименте использовано 40 белых беспородных крыс четырехмесячного возраста обоего пола со средней массой тела $170,5 \pm 9,1$ г. Все лабораторные животные были получены из одного и того же вивария и содержались в стандартных условиях с относительной влажностью (50-60%), температурой (19-22°C) и световым режимом (12 часов темноты и 12 часов света). В целях профилактики инфекционных заболеваний животных помещали на карантин на 21 день, в течение которого проводился мониторинг их состояния: измерялась температура и проверялся вес несколько раз. Прирост массы тела отслеживался, и в этот период не наблюдалось никаких симптомов заболевания; температура оставалась в пределах нормы (38,5-39,5°C), нарушений аппетита и других внешних изменений не выявлено.

Животные были разделены на 2 группы:

1-я группа контрольная.

2-я группа животных с экспериментально моделированным ревматоидным артритом (Для моделирования ревматоидного артрита применялся полный адьювант Фрейнда). После окончания эксперимента крысы были эфтаназированны, и околоушная слюнная железа была взята. Железа фиксировалась в 10% нейтральном формалине в течение 24 часов, после чего производилась дегидратация в серии спиртов и заливка в парафин. Срезы толщиной 5 мкм были получены с помощью ротационного микротомы и помещены на предметные стекла. Полученные препараты для изучения цитоморфологии околоушной слюнной железы окрашивали гематоксилин-эозином, по Ван-Гизону. Иммуногистохимическое окрашивание проводилось с использованием специфического антитела к маркеру пролиферации Ki-67. Для этого использовалась стандартная методика, включающая этапы антигенной экстракции, инкубации с первичными антителами и последующего окрашивания с помощью соответствующих вторичных антител. Контрольные препараты обрабатывались без первичных антител для исключения неспецифической окраски. Окрашенные препараты исследовались с помощью тринокулярного микроскопа при увеличении 200-400 раз. Для морфометрического анализа использовалось программное обеспечение QuPhat 4.4.0. Положительно экспрессированные клетки на выделенной области рассчитывались как процент от общего числа клеток на общей площади поля зрения.

Результаты исследований. Размеры долек и ацинусов: У белых беспородных крыс контрольной группы дольки околоушной железы крупные, занимают почти все поле зрения, толщина капсулы околоушной железы в контрольной группе животных составила $11,3 \pm 0,17$ мкм, а в экспериментальной группе произошло утолщение капсулы и составило $15,5 \pm 0,23$ мкм. Среднее количество долек в околоушной железе у контрольной группы составило 25-40, а в эксперименте наблюдалось уменьшение количества долек как следствие воспалительных процессов, наблюдалась атрофия долек и составила 19-35. Это связано с воспалением и повреждением тканей, что приводит к уменьшению функциональной активности железы. Площадь одной дольки в контрольной группе составляет $2467,28 \pm 0,89$ мкм², а толщина междольковых перегородок $29,7 \pm 0,14$ мкм. Средняя площадь ацинуса в дольках равна $323,3 \pm 0,89$ мкм², а в эксперименте площадь ацинусов сократилась до $283,93 \pm 1,17$ мкм², а в экспериментальной группе наблюдалось утолщение междольковых перегородок до $35,75 \pm 0,53$ мкм и снижение площади одной дольки до $1998,17 \pm 0,73$ мкм². В экспериментальной группе после моделирования ревматоидного артрита площадь долек уменьшилась в 1,5 раза, (площадь одной дольки составила $1644,85 \pm 1,12$ мкм²). Контуры ацинусов: в контрольной группе ацинусы хорошо контурируются (четкая исчерченность). В экспериментальной группе контуры ацинусов теряли четкость, а внутридольковые пространства расширялись, что приводило к увеличению расстояний между ацинусами.

Диаметр просвета и высота эпителиальных клеток ацинусов: Диаметр просвета ацинусов в контрольной группе составлял $35,29 \pm 0,19$ мкм, а высота эпителиальных клеток — $8,49 \pm 0,13$ мкм. В экспериментальной группе диаметр просвета уменьшился до $28,15 \pm 0,94$ мкм, а высота эпителиальных клеток снизилась до $7,12 \pm 0,17$ мкм. Площадь и количество сероцитов: в контрольной группе площадь сероцитов составляла $83,43 \pm 1,19$ мкм², при среднем количестве сероцитов в ацинусе 4,2 клетки. В экспериментальной группе площадь сероцитов уменьшилась в 1,2 раза, до $68,49 \pm 1,01$ мкм², но их количество осталось стабильным.

Вставочные и исчерченные протоки: в контрольной группе вставочные протоки образованы однослойным кубическим эпителием, их внутренний диаметр составлял $19,82 \pm 0,12$ мкм, толщина

стенки — $6,45 \pm 0,37$ мкм, а высота эпителиальных клеток — $10,71 \pm 0,56$ мкм. В экспериментальной группе диаметр протоков уменьшился до $14,21 \pm 1,07$ мкм, толщина стенки — до $4,32 \pm 0,29$ мкм. Клетки исчерченных протоков в контрольной группе высокие, с оксифильной цитоплазмой, уплощенными ядрами, сдвинутыми к базальному полюсу. В экспериментальной группе просветы протоков облитерированы, клетки переполнены секретом, а в некоторых участках обнаружены зоны деструкции клеток с образованием кистоподобных структур. Диаметр концевых протоков в контрольной группе составил $34,69 \pm 1,03$ мкм., а в эксперименте диаметр концевых протоков сузился до $30,05 \pm 1,11$ мкм, из-за утолщения стенки последних. Доля площади исчерченных протоков: в контрольной группе доля площади исчерченных протоков составляла $9,04 \pm 0,87\%$ от площади паренхимы дольки, что эквивалентно $222,99 \pm 1,47$ мкм² (из расчета общей площади дольки $2467,28 \pm 1,89$ мкм²). В экспериментальной группе абсолютная площадь исчерченных протоков уменьшилась в 1,6 раза и составила $139,37 \pm 1,54$ мкм². Размеры сосудов: Диаметр сосудов увеличивался из-за разрастания соединительной ткани вокруг их стенок при экспериментальном ревматоидном артрите. В контрольной группе диаметр артериол составлял $15,23 \pm 0,8$ мкм, венул — $28,19 \pm 0,34$ мкм, капилляров — $7,15 \pm 0,42$ мкм. Толщина стенок артериол в норме составляла $2,36 \pm 0,14$ мкм, венул — $1,85 \pm 0,09$ мкм. В экспериментальной группе, на фоне патологических изменений, диаметр артериол увеличился до $18,45 \pm 1,12$ мкм, венул — до $32,78 \pm 1,58$ мкм, а капилляров — до $9,03 \pm 0,55$ мкм. Одновременно отмечалось утолщение сосудистых стенок: толщина артериол достигала $3,14 \pm 0,17$ мкм, венул — $2,47 \pm 0,13$ мкм. Эти изменения отражают компенсаторную перестройку сосудистой системы и влияние хронических воспалительных процессов, характерных для ревматоидного артрита. Соединительная ткань: в контрольной группе соединительная ткань занимала стандартный объем, ограничивая междольковые и внутридольковые пространства. В экспериментальной группе площадь соединительной ткани увеличилась, особенно вокруг междольковых выводных протоков, что привело к удвоению доли интерстициальных пространств железы и сокращению площади паренхимы.

Микроструктурные изменения: в контрольной группе паренхима железы имела однородный вид. В экспериментальной группе в цитоплазме клеток выявлены многочисленные округлые светлые образования разного размера, сформированные секретироваемым материалом, что придавало паренхиме пузырчатый, пенный вид. Иммуногистохимическое исследование экспрессии маркера Ki-67 в тканях околоушной слюнной железы белых беспородных крыс при экспериментально моделированном ревматоидном артрите. Уровни экспрессии маркера Ki-67 оценивали в процентах. Окрашивание экспрессии маркера оценивалось количественно в относительных процентах и классифицировалось как легкая, умеренная и сильная экспрессия, и эти значения составляли:

- 0 (отсутствие экспрессии);
- 1+ (<20% клеток, слабая экспрессия);
- 2+ (20-60% клеток, умеренная экспрессия);
- 3+ (>60% клеток, сильная экспрессия).

На всех исследованных участках уровень экспрессии Ki-67 варьируется от 32,04% до 38,19%, что соответствует высокому уровню пролиферации клеток.

Заключение. Морфометрический анализ околоушных слюнных желез крыс в норме и при экспериментально моделированном ревматоидном артрите выявил значительные изменения в их структуре. Размеры долек и ацинусов: В контрольной группе средняя площадь одной дольки составляла $2467,28 \pm 1,89$ мкм², а в экспериментальной группе она сократилась до $1998,17 \pm 1,73$ мкм². После моделирования ревматоидного артрита площадь долек уменьшилась в 1,5 раза и составила $1644,85 \pm 2,12$ мкм². Площадь ацинусов также уменьшилась – с $323,3 \pm 1,89$ мкм² в контроле до $283,93 \pm 3,17$ мкм² в эксперименте. Толщина капсулы и междольковых перегородок: В контрольной группе толщина капсулы составляла $11,3 \pm 0,7$ мкм, а в экспериментальной группе произошло утолщение до $15,5 \pm 0,13$ мкм. Толщина междольковых перегородок увеличилась с $29,7 \pm 1,4$ мкм в контроле до $35,75 \pm 1,53$ мкм в экспериментальной группе. Количество долек: В контрольной группе насчитывалось 25–40 долек, а в экспериментальной группе их количество уменьшилось до 19–35, что свидетельствует о развитии атрофических процессов. Диаметр просвета и высота эпителиальных клеток ацинусов: В контрольной группе диаметр просвета ацинусов составлял $35,29 \pm 1,19$ мкм, а высота эпителиальных клеток – $8,49 \pm 0,63$ мкм. В экспериментальной группе эти показатели уменьшились до $28,15 \pm 0,94$ мкм и $7,12 \pm 0,57$ мкм соответственно. Площадь сероцитов: В контрольной группе площадь сероцитов составляла $83,43 \pm 1,19$ мкм², при среднем количестве сероцитов в ацинусе 4,2 клетки. В экспериментальной группе площадь сероцитов уменьшилась в 1,2 раза и составила $68,49 \pm 5,01$ мкм², однако их количество осталось стабильным. Вставочные и исчерченные протоки: В контрольной группе внутренний диаметр вставочных протоков составлял $19,82 \pm 1,12$ мкм, толщина стенки $6,45 \pm 0,37$ мкм, вы-

сота эпителиальных клеток $10,71 \pm 0,56$ мкм. В экспериментальной группе эти показатели снизились до $14,21 \pm 1,07$ мкм, $4,32 \pm 0,29$ мкм и уменьшились в высоте соответственно. Диаметр концевых протоков уменьшился с $34,69 \pm 1,03$ мкм до $30,05 \pm 1,11$ мкм. Доля площади исчерченных протоков: В контрольной группе исчерченные протоки занимали $9,04 \pm 0,87\%$ от площади паренхимы дольки, что эквивалентно $222,99 \pm 1,47$ мкм². В экспериментальной группе абсолютная площадь исчерченных протоков уменьшилась в 1,6 раза – до $139,37 \pm 0,54$ мкм². Размеры сосудов: В контрольной группе диаметр артериол составлял $15,23 \pm 0,98$ мкм, венул $28,19 \pm 1,34$ мкм, капилляров $7,15 \pm 0,42$ мкм. Толщина стенки артериол $2,36 \pm 0,14$ мкм, венул $1,85 \pm 0,09$ мкм. В экспериментальной группе эти показатели увеличились в диаметре до $18,45 \pm 1,12$ мкм, $32,78 \pm 1,58$ мкм и $9,03 \pm 0,55$ мкм соответственно, а в толщине стенок сосудов $3,14 \pm 0,017$ в артериолах и $2,47 \pm 0,13$ мкм в венах, что свидетельствует о компенсаторных изменениях сосудистой системы. Соединительная ткань и микроструктурные изменения: В экспериментальной группе наблюдалось увеличение площади соединительной ткани, особенно вокруг междольковых протоков, что привело к удвоению доли интерстициальных пространств и уменьшению объема паренхимы. В цитоплазме клеток появились многочисленные округлые светлые образования, придающие паренхиме пузырчатый, пенистый вид, увеличилось количество жировых клеток. Исследование экспрессии маркера пролиферации Ki-67 в околоушной железе у белых беспородных крыс при экспериментально моделированном ревматоидном артрите группы выявило различия в уровне пролиферации клеток в зависимости от локализации. Высокий уровень экспрессии Ki-67 в околоушной железе при моделированном ревматоидном артрите не позволяет однозначно классифицировать опухоль как агрессивную или неагрессивную. Однако, он может указывать на активность клеточного цикла и пролиферацию, что характерно для воспалительных процессов, таких как ревматоидный артрит. Полученные данные свидетельствуют о наличии пролиферативной активности в околоушной железе у белых беспородных крыс с экспериментально моделированным ревматоидным артритом.

Список литературы:

1. Колесов В.С. Хронические сиаладениты, сиалозы, синдромы с поражением слюнных желез (Патогенез. Клиника. Дифференциальная диагностика и лечение. Автореф. дис. докт. мед. наук. - Киев, 1987.
2. Смолен Дж. С., Ландеве Р., Бридвельд ФК и др. Рекомендации EULAR по лечению ревматоидного артрита системными и биологическими болезнью-модифицирующими противоревматическими препаратами: 2013 - *Ann. Rheum. Dis.* 2010, апрель, 69(4), 631-637.
3. Ромачева И. Ф., Юдин Л. А., Афанасьев В. В., Морозов А. Н. Заболевания и повреждения слюнных желез. М.: Медицина, 1987. 240 с.
4. Матина В. Н., Сакович А. А. Воспаление слюнных желез при системных заболеваниях. Вопросы терминологии. // *Материалы V межд. конф. чел.-лиц. хирургов и стоматологов.* Санкт - Петербург, 2000. -С. 86-87
5. Boscali A., Hatron P. Y., Canva-Delcambe V et all. Sicca syndrom and hepatitis C virus infection: a Gougerot- Sjogren pseudo-syndrom? // *Rev. Med. Intern.* 1996. - Vol 17. -№5. - P. 375 - 380.
6. Каратеев Д.Е., Лучихина Е.Л., Муравьев Ю.В. и др. Первое российское стратегическое исследование фармакотерапии ревматоидного артрита (РЕМАРКА) - *Научно-практическая ревматология.* 2013, 51(2), 117–126.
7. Flipo R. M. et. all. ICAM 1, E - selectin, and TNF - alpha expression in labial salivary glands of patients with rheumatoid vasculitis. // *Ann. Rheum. Dis.*- 1997.-Vol.56. -№1.-P. 41-44.
8. Насонов Е.Л., редактор. Ревматология. Клинические рекомендации. Москва: ГЭОТАР-Медиа; 2010. 752 с.
9. Баумгартнер SW, Флейшманн RM, Морленд LW и др. Этанерцепт (Энбрел) у пациентов с ревматоидным артритом с недавним началом по сравнению с уже имеющимся заболеванием: улучшение инвалидности - *J. Rheumatol.* 2004, август, 31(8), 1532-1537.
10. Chilla R. Die Sialadenose der Kopfspeicheldrusen. // *Fortschr. Med.* -1996.-№45.-P. 2289-2293
11. Narzullayeva O.M., Sanoev B.A. Dercum's Disease (Neurolipomatosis) as Concomitant Disease in Autopsy Practice 2023; 33-40.
12. Narzullayeva O.M., Sanoev B.A. Morphological Features of Ovarian Neoplasms. 2023; 41-46.

Для цитирования: Харибова Е.А, Тешаев Ш.Ж., Тен В.И. Морфологическое и иммуногистохимическое исследование изменений околоушной слюнной железы под воздействием моделированного ревматоидного артрита // *Вестник фундаментальной и клинической медицины.* – 2025. – № 5(19). – С. 240–244. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16982064>